

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PARÁ - CESUPA

ESCOLA DE NEGÓCIOS, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - ARGO

CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Leonardo Augusto Sampaio Sales

Lucas Andrey Nunes de Aragão

Carlos Henrique Esteves Miranda

Thiago Texeira França

Lucas Almeida Miralha de Figueiredo

Artigo: Desenvolvimento de uma animação 3D em Libras utilizando Blender 3.6.5

RESUMO

Este relato de experiência apresenta o processo de desenvolvimento de uma animação 3D voltada para a representação de uma conversa em Libras, utilizando o software Blender 3.6.5. A proposta surgiu com o objetivo de aplicar conceitos estudados na disciplina de Computação Gráfica, como modelagem de cena, rigging com bones, animação por keyframes e cinemática inversa, relacionando esses conhecimentos técnicos a uma temática social. Durante a montagem do projeto, o grupo buscou representar uma interação simples entre duas pessoas, destacando a importância da comunicação visual e da inclusão de pessoas surdas. O processo envolveu a escolha do tema, preparação da cena, organização dos personagens, aplicação de estruturas esqueléticas, criação dos movimentos e renderização final. A experiência permitiu compreender melhor como a animação 3D pode ser utilizada não apenas como recurso visual, mas também como ferramenta de sensibilização e valorização da acessibilidade comunicacional.

Palavras-chave: Animação 3D. Libras. Blender. Inclusão social. Rigging. Keyframes. Cinemática inversa.

ABSTRACT

This experience report presents the development process of a 3D animation focused on the representation of a conversation in Brazilian Sign Language, known as Libras, using Blender 3.6.5. The proposal was created with the objective of applying concepts studied in the Computer Graphics course, such as scene modeling, rigging with bones, keyframe animation, and inverse kinematics, while connecting these technical concepts to a social theme. During the project development, the group aimed to represent a simple interaction between two people, highlighting the importance of visual communication and the inclusion of deaf people. The process involved choosing the theme, preparing the scene, organizing the characters, applying skeletal structures, creating movements, and rendering the final animation. This experience made it possible to better understand how 3D animation can be used not only as a visual resource, but also as a tool for awareness and appreciation of communicational accessibility.

Keywords: 3D Animation. Libras. Blender. Social inclusion. Rigging. Keyframes. Inverse kinematics.

TEORIA

A proposta do projeto foi desenvolvida a partir dos conteúdos estudados durante a disciplina de Computação Gráfica, principalmente os conceitos relacionados à animação 3D. A ideia central foi aplicar esses conhecimentos em uma situação prática, criando uma animação curta que tivesse não apenas valor técnico, mas também uma mensagem social.

A animação 3D permite criar cenas, personagens e movimentos dentro de um ambiente tridimensional digital. Diferente de uma imagem parada, a animação depende da construção de uma sequência de movimentos organizados ao longo do tempo. Para isso, são utilizados recursos como modelos tridimensionais, câmera, iluminação, materiais, linha do tempo e ferramentas de controle dos personagens.

No desenvolvimento do projeto, o Blender 3.6.5 foi escolhido como principal ferramenta de trabalho. O software possibilitou a organização da cena, o posicionamento dos personagens, a configuração da câmera e da iluminação, além da criação dos movimentos. Por ser uma ferramenta gratuita e bastante completa, o Blender permitiu que o grupo explorasse várias etapas da produção de uma animação 3D em um mesmo ambiente.

Um dos conceitos mais importantes utilizados foi o rigging com bones. O rigging é o processo de criação de uma estrutura interna no personagem, funcionando como um esqueleto digital. Essa estrutura é formada por bones, que permitem controlar partes específicas do corpo, como tronco, cabeça, braços, antebraços, mãos e dedos. Esse processo foi essencial para que os personagens pudessem ser movimentados de forma articulada.

Durante a montagem da animação, percebeu-se que o rigging era uma etapa fundamental, principalmente porque o projeto envolvia Libras. Como a comunicação por sinais depende diretamente dos movimentos das mãos, braços, postura corporal e expressões, era necessário que os personagens tivessem uma estrutura capaz de permitir esse tipo de movimentação. Sem os bones, os personagens ficariam limitados e seria mais difícil representar uma conversa visual de maneira clara.

Outro conceito aplicado foi o uso de keyframes, ou quadros-chave. Os keyframes servem para marcar momentos específicos da animação na linha do tempo. Em cada keyframe, é possível registrar a posição, rotação ou escala de uma parte do personagem. Depois disso, o próprio Blender cria os movimentos intermediários entre um quadro-chave e outro, gerando a sensação de continuidade.

No projeto, os keyframes foram importantes para organizar a sequência dos gestos. Eles ajudaram a definir o momento em que os personagens iniciavam a interação,

movimentavam os braços, realizavam os sinais e encerravam a conversa. Dessa forma, os keyframes funcionaram como pontos principais de controle da animação.

Também foi utilizada a cinemática inversa, conhecida como Inverse Kinematics ou IK. Essa técnica facilita a movimentação de cadeias articuladas, como braços e pernas. Em vez de movimentar cada osso separadamente, o animador pode controlar diretamente uma extremidade, como a mão, e o sistema calcula o posicionamento das articulações anteriores, como antebraço e braço.

A cinemática inversa foi especialmente importante no projeto porque a animação dependia muito do posicionamento das mãos. Ao utilizar IK, o controle dos braços ficou mais prático e os movimentos puderam ser ajustados com mais naturalidade. Isso ajudou a evitar movimentos muito duros ou artificiais, melhorando a qualidade visual da animação.

Além da parte técnica, o projeto também se relaciona com a importância da Libras como forma de comunicação e inclusão. A Libras é a Língua Brasileira de Sinais e representa um meio legítimo de expressão para a comunidade surda. Ao escolher esse tema, o grupo buscou mostrar que a computação gráfica pode ser utilizada para representar questões sociais e reforçar a valorização da acessibilidade comunicacional.

METODOLOGIA

O processo de desenvolvimento começou com a definição do tema do projeto. O grupo decidiu trabalhar com uma animação 3D que representasse duas pessoas conversando em Libras. A escolha foi feita porque o tema permitia unir os conceitos técnicos da disciplina com uma proposta de impacto social, destacando a importância da comunicação visual e da inclusão de pessoas surdas.

Após a escolha do tema, foi definida a ideia principal da cena. A animação deveria mostrar dois personagens posicionados frente a frente, realizando uma interação simples por meio de sinais. A intenção não era criar uma aula completa de Libras ou representar um vocabulário extenso, mas sim apresentar uma situação visual que transmitisse a ideia de comunicação, respeito e acessibilidade.

Em seguida, o grupo iniciou a montagem da cena no Blender 3.6.5. O ambiente foi organizado de forma simples, para que o foco principal permanecesse nos personagens e nos movimentos realizados por eles. Foram ajustados elementos como câmera, iluminação e enquadramento, buscando garantir que os gestos fossem visíveis e que a cena tivesse boa apresentação visual.

Depois da preparação do ambiente, os personagens foram organizados para a animação. Nessa etapa, foi necessário trabalhar com rigging com bones, criando ou ajustando uma estrutura esquelética para permitir o controle das principais partes do corpo. O foco maior esteve nos braços, antebraços, mãos e dedos, pois essas partes seriam as mais importantes para representar a comunicação em Libras.

Com os personagens preparados, iniciou-se a etapa de animação. Os movimentos foram construídos por meio de keyframes na linha do tempo do Blender. O grupo marcou os principais momentos da cena, definindo posições iniciais, movimentos dos braços, gestos das mãos, pequenas alterações de postura e o encerramento da interação. Essa etapa exigiu atenção ao tempo dos movimentos, pois os gestos precisavam acontecer de forma compreensível.

Durante a criação dos movimentos, também foram feitos ajustes com cinemática inversa. A IK foi utilizada principalmente para facilitar o controle das mãos e dos braços. Esse recurso ajudou bastante na hora de posicionar as mãos dos personagens, pois permitiu controlar as extremidades de forma mais direta e prática. Assim, os movimentos ficaram menos rígidos e mais próximos de uma movimentação natural.

Ao longo do processo, o grupo realizou testes dentro da própria timeline do Blender. Esses testes foram importantes para observar se os movimentos estavam coerentes, se a transição entre os gestos estava fluida e se a cena transmitia a ideia desejada. Quando algum movimento parecia brusco ou artificial, eram feitos ajustes na posição, rotação ou tempo dos bones.

Uma das principais dificuldades encontradas foi representar os gestos de forma visualmente clara. Como a Libras depende de movimentos específicos das mãos, braços, expressões e postura, foi necessário ter cuidado para que a animação não ficasse confusa. Mesmo com uma proposta simplificada, o grupo percebeu que animar gestos manuais exige bastante precisão.

Outra dificuldade esteve relacionada à naturalidade dos movimentos. No início, alguns gestos pareciam mecânicos, principalmente nos braços e nas mãos. Com o uso dos keyframes e da cinemática inversa, foi possível melhorar essas transições e deixar a animação mais fluida. Esse processo mostrou a importância de testar, revisar e ajustar constantemente a animação.

Após a finalização dos movimentos, a cena foi renderizada em formato de vídeo .mp4. O resultado final foi uma animação curta, apresentando dois personagens em uma interação

visual por meio de Libras. A experiência permitiu ao grupo aplicar na prática os conceitos estudados e compreender melhor o processo de criação de uma animação 3D.

RESULTADOS

Como resultado do desenvolvimento do projeto, foi produzida uma animação 3D curta no Blender 3.6.5, representando uma interação entre dois personagens por meio da Língua Brasileira de Sinais. A cena foi construída com o objetivo de destacar a comunicação visual entre as pessoas, mantendo o ambiente simples para que o foco principal permanecesse nos movimentos corporais, especialmente nos braços, mãos e postura dos personagens.

A primeira etapa visível do resultado foi a organização da cena no ambiente 3D. Os personagens foram posicionados frente a frente, simulando uma conversa. A câmera foi ajustada para permitir uma boa visualização dos gestos, já que o principal objetivo da animação era representar a comunicação por sinais de forma clara.

Com os personagens posicionados, foi possível observar a importância da estrutura corporal para a animação. Como o projeto dependia dos movimentos dos braços, mãos e dedos, o uso do rigging com bones foi essencial para permitir que os personagens fossem movimentados de maneira articulada. Essa estrutura funcionou como um esqueleto digital, possibilitando controlar diferentes partes do corpo durante a criação dos gestos.

A aplicação dos bones permitiu que os movimentos fossem organizados com maior precisão. Durante o processo, foram ajustadas partes como tronco, braços, antebraços, mãos e dedos. Esse resultado foi importante porque, em uma animação baseada em Libras, a clareza dos movimentos é fundamental para transmitir a ideia de comunicação visual. Mesmo com sinais simplificados, a movimentação precisava parecer coerente e compreensível.

Durante a animação, também foi possível perceber a importância da cinemática inversa, principalmente no controle das mãos e dos braços. Esse recurso facilitou o posicionamento das extremidades, permitindo ajustar os gestos de forma mais prática. Com isso, os movimentos ficaram menos rígidos e mais próximos de uma movimentação natural, o que contribuiu para melhorar o resultado visual da cena.

Além do produto final, o processo de desenvolvimento também trouxe resultados importantes para o aprendizado do grupo. Foi possível compreender melhor como os conceitos de rigging, keyframes e cinemática inversa se relacionam dentro de uma animação de personagens. Também ficou evidente que a criação de gestos manuais exige atenção aos detalhes, principalmente quando o objetivo é representar uma forma de comunicação visual como a Libras.

De maneira geral, os resultados demonstraram que o Blender 3.6.5 oferece recursos suficientes para a criação de animações com personagens articulados e que a computação gráfica pode ser aplicada em projetos com propósito social. A experiência mostrou que a animação 3D pode ir além do entretenimento, funcionando também como uma forma de conscientização sobre inclusão, acessibilidade e respeito à diversidade linguística.

CONCLUSÃO

A realização deste projeto foi uma experiência importante para compreender, na prática, como os conceitos de computação gráfica podem ser aplicados no desenvolvimento de uma animação 3D. O uso do Blender 3.6.5 permitiu trabalhar diferentes etapas da produção, desde a organização da cena até a renderização final do vídeo.

Durante o processo, o grupo pôde aplicar conceitos como rigging com bones, keyframes e cinemática inversa. O rigging foi essencial para estruturar os personagens e permitir a movimentação articulada do corpo. Os keyframes ajudaram a organizar os movimentos ao longo do tempo, funcionando como pontos principais da animação. A cinemática inversa facilitou o controle dos braços e das mãos, tornando os gestos mais naturais.

Além do aprendizado técnico, o projeto também trouxe uma reflexão sobre acessibilidade e inclusão. Ao representar uma conversa em Libras, a animação mostrou que a comunicação não se limita à fala oral e que existem diferentes formas de interação entre as pessoas. Dessa maneira, o trabalho reforçou a importância de valorizar a Libras e reconhecer sua relevância para a comunidade surda.

Apesar das limitações do projeto, como a simplificação dos sinais e a dificuldade de representar gestos com total precisão, a experiência foi positiva. O grupo conseguiu desenvolver uma animação curta com uma proposta social clara, aplicando os conteúdos estudados na disciplina e percebendo o potencial da animação 3D como ferramenta educativa e de conscientização.

Conclui-se que o projeto contribuiu tanto para o aprendizado técnico em computação gráfica quanto para a compreensão do papel social da tecnologia. A animação 3D, quando bem direcionada, pode ser usada não apenas para entretenimento, mas também para transmitir mensagens importantes, promover inclusão e estimular o respeito à diversidade.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais — Libras e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2002.
- BRASIL. Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Brasília, DF: Presidência da República, 2005.
- BLENDER FOUNDATION. Blender 3.6 Manual. Amsterdam: Blender Foundation, 2023.
- QUADROS, Ronice Müller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais brasileira: estudos linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004.